

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 219 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dosenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dosenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti,
O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi
huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali
O'zbekiston Respublikasi
Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi
huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi
rayosatining
2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori
bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	

Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qarzdorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	
Korxonalarini moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukurullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruz Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarini boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	

YO'L BO'YIDAGI XIZMAT KO'RSATISH INFRATUZILMASINI BAHOLASH: XIZMAT SIFATI VA TRANSPORT XAVFSIZLIGINI OSHIRISH

ORCID: 0000-0002-5447-3386

Egamberduyev Odil BuriboyevichToshkent davlat transport universiteti,
Transport iqtisodiyoti kafedasi assistenti

Annotatsiya: Mazkur maqolada yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish, xizmat sifatini oshirish hamda transport xavfsizligini ta'minlash masalalari tahlil qilinadi. Xizmat ko'rsatish infratuzilmasining samarali tashkil etilishi fuqarolar va transport vositalari uchun qulayliklarni yaratishda, transport harakatini tartibga solishda va xavfsizlikni ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Maqolada asosan infratuzilma obyektlari xizmatining sifati, qulaylik darajasi va texnik holatini baholashga e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi, xizmatlar sifati, yo'l harakati xavfsizligi, yo'l bo'yi infratuzilmasini tashkil etish, fuqarolar va transport vositalari uchun qulaylik.

Abstract: This article analyzes the issues of developing roadside service infrastructure and enhancing its quality and traffic safety. Effective organization of service infrastructure is crucial in providing convenience for citizens and vehicles, managing traffic flow, and ensuring safety. The main focus is on evaluating the service quality, comfort level, and technical condition of infrastructure objects.

Key words: roadside service infrastructure, service quality, road safety, organization of roadside infrastructure, convenience for citizens and vehicles.

Аннотация: В данной статье анализируются вопросы развития инфраструктуры придорожного сервиса, повышения её качества и безопасности движения. Эффективная организация сервисной инфраструктуры важна для создания удобств для граждан и транспортных средств, регулирования дорожного движения и обеспечения безопасности. Основное внимание уделяется оценке обслуживания объектов инфраструктуры, уровня их комфорта и технического состояния.

Ключевые слова: инфраструктура придорожного сервиса, качество обслуживания, безопасность дорожного движения, организация придорожной инфраструктуры, удобство для граждан и транспортных средств.

KIRISH

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi transport sektorida katta ahamiyatga ega bo'lib, fuqarolar va tashuvchilar uchun zarur sharoitlarni yaratish orqali yuk va yo'lovchi tashish samaradorligini oshiradi. Bugungi kunda transport vositalari va yo'lovchilar uchun qulay, xavfsiz va sifatli xizmatlarni taqdim etish muhim vazifadir. Bu nafaqat tashuvlar samaradorligini oshiradi, balki umumiy iqtisodiy o'sish va mintaqalarning rivojlanishiga ham ijobiy ta'sir ko'rsatadi. Shu sababli, yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi sifatini baholash va xavfsizlik talablarini oshirish orqali zamonaviy talablarga javob beradigan iqtisodiy va ijtimoiy sharoitlarni shakllantirish dolzarb masaladir. Ushbu infratuzilma xizmatlarining yaxshi tashkil etilishi va uning samaradorligini oshirish yo'nalishidagi izchil tahlillar bugungi kunning muhim masalalaridan biridir. Shuningdek, bu boradagi chora-tadbirlar nafaqat yuk va yo'lovchi tashuvchilar, balki mamlakat iqtisodiyoti uchun ham katta ahamiyatga ega.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash va uning xizmatlar sifati hamda transport xavfsizligini oshirishdagi o'zni ko'plab ilmiy tadqiqotlarda keng yoritilgan. Transport infratuzilmasi va yo'l bo'yidagi xizmatlar tizimi zamonaviy transport tizimining ajralmas qismi bo'lib, ular transport oqimlarining samaradorligi va xavfsizligiga bevosita ta'sir ko'rsatadi.

Avvalo, Smith va boshqalar (2018) o'z tadqiqotlarida yo'l bo'yidagi xizmatlarning sifatini oshirish transport xavfsizligini yaxshilashda muhim ahamiyatga ega ekanligini ta'kidlaydi. Ularning tadqiqotlariga ko'ra, yo'l bo'yidagi xizmatlarning qulayligi va sifati haydovchilarning charchoq darajasini kamaytiradi, bu esa yo'l-transport hodisalarining oldini olishga yordam beradi.

Jahon sog'liqni saqlash tashkiloti (WHO, 2015) hisobotlarida yo'l-transport hodisalarining kamayishida yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanishi muhim omil sifatida qayd etiladi. Hisobotlarda yo'l bo'yidagi xizmatlarning sifati va mavjudligi transport tizimining umumiy xavfsizligini oshirishda hal qiluvchi rol o'ynashi ta'kidlanadi.

O'zbekiston sharoitida yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash va rivojlantirish masalalari bo'yicha Karimov (2019) tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda mamlakatning transport-logistika salohiyatini oshirishda ushbu infratuzilmaning o'rni tahlil qilingan. Tadqiqotda yo'l bo'yidagi xizmatlarning sifati va ularning transport xavfsizligiga ta'siri o'rganilib, ularni yaxshilash bo'yicha takliflar berilgan.

Bundan tashqari, raqamli texnologiyalarning rivojlanishi yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash va boshqarishda yangi imkoniyatlar yaratmoqda. Anderson va Wilson (2021) o'z tadqiqotlarida IoT (Internet of Things) texnologiyalari orqali yo'l bo'yidagi xizmatlarni real vaqt rejimida kuzatish va baholash imkoniyatlarini o'rganadilar. Bu, xizmatlar sifati oshirish va transport xavfsizligini ta'minlashda innovatsion yondashuv hisoblanadi.

Yuqoridagi adabiyotlar yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash orqali xizmatlar sifati va transport xavfsizligini oshirishning nazariy va amaliy asoslarini yaratadi. Ushbu tadqiqotlar natijalari yo'l bo'yidagi xizmatlarni rivojlantirish bo'yicha strategiyalar ishlab chiqishda muhim ahamiyatga ega.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Ushbu tadqiqot ishlarini amalga oshirishda ilmiy tadqiqot metodologiyasida keng qo'llaniladigan usullardan samarali foydalanildi. Xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash va uning xizmatlar sohasiga ta'siri tendensiyalarini o'rganishda umumiylikdan individuallikka va aksincha, deduktiv yoki induktiv usullardan foydalanish samarali hisoblanadi. Shuningdek, abstrakt-mantiqiy fikrlash usuli jarayonni tizimli tahlil qilishda muhim ahamiyatga ega. Ilmiy tahlil jarayonida kuzatish, umumlashtirish, guruhlash, taqqoslash, sintez va tahlil qilish kabi usullar qo'llanilib, tadqiqot natijalarining aniqligi va samaradorligi oshirildi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi zamonaviy transport tarmoqlarining ajralmas qismi bo'lib, uning sifatli faoliyat yuritishi transport xavfsizligini ta'minlash, yo'l harakatining samaradorligini oshirish va yo'lovchilarga qulay sharoitlar yaratish uchun katta ahamiyatga ega. Har bir yo'lovchi va tashuvchi uchun yo'l bo'yidagi infratuzilma obyektlari, masalan, yoqilg'i quyish shoxobchalari, dam olish maskanlari, tibbiy yordam punktlari, ovqatlanish va mehmonxonalar katta ahamiyat kasb etadi. Bu kabi obyektlarning barqaror va sifatli ishlashi nafaqat xizmat sifati bilan bog'liq, balki yo'llardagi xavfsizlikni oshirishga ham xizmat qiladi.

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi rivojlanishining asosiy omillari quyidagilardan iborat:

Iqtisodiy omillar: Infratuzilma obyektlarining xizmatlarini yaxshilash iqtisodiy foyda keltiradi. Bu, o'z navbatida, transport yo'laklarida tovar va xizmatlarning harakatini tezlashtiradi va ularning foydalanish samaradorligini oshiradi.

Ijtimoiy omillar: Yo'l harakati xavfsizligini ta'minlash va yo'lovchilar uchun qulay sharoitlarni yaratish ijtimoiy omillarning muhim tarkibiy qismi hisoblanadi.

Texnologik omillar: Raqamli xizmatlar va intellektual tizimlar yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatishni yaxshilashda muhim rol o'ynaydi. Axborot ta'minoti, avtomatlashtirilgan yordam xizmatlari, monitoring va tahlil tizimlari orqali bu sohadagi xizmat sifati oshirish imkoniyati mavjud.

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasining rivojlanish omillari iqtisodiy, ijtimoiy va texnologik jihatlardan baholanadi va bu omillar turli statistik ma'lumotlar va diagrammalar orqali tasvirlanadi. Quyida asosiy omillarning tahlili va ularni ifodalash uchun asosiy ko'rsatkichlar keltirilgan.

1. Iqtisodiy omillar: Raqamlar va ko'rsatkichlar

Iqtisodiy omillar xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga sarmoya, daromad va xarajatlar bilan bog'liq ko'rsatkichlarni o'z ichiga oladi. Ushbu omillar xizmat ko'rsatish sifati oshirish va ishlab chiqarishni samarali tashkil etishda muhimdir. Bunda, statistika asosida quyidagi ko'rsatkichlarga e'tibor qaratish mumkin:

Sarmoyalar hajmi: Yo'l bo'yidagi infratuzilma rivojlanishi uchun davlat va xususiy sektor tomonidan ajratilgan sarmoyalar hisobi, masalan, infratuzilma rivojlanishiga 2022-yilda 100 mln AQSh dollari ajratilgan.

Daromadlar va xarajatlar: Infratuzilma obyektlari (yoqilg'i shoxobchalari, ovqatlanish nuqtalari va boshqalar) daromadlari, jumladan, ushbu sohalarning umumiy daromadlari 2023-yilda 150 mln AQSh dollarini tashkil etgan. Diagrammalarda sarmoyalar va daromadlar hajmini solishtirish orqali infratuzilmaning iqtisodiy ahamiyatini ko'rsatish mumkin.

2. Ijtimoiy omillar: Raqamlar va tahlil Ijtimoiy omillar, asosan, xizmat ko'rsatish sifati va xavfsizlik darajasiga ta'sir qiluvchi omillarni o'zida mujassam etadi. Buning natijasida yo'lovchilar va haydovchilar uchun qulay sharoit yaratiladi. Bunda e'tibor qaratish mumkin bo'lgan ko'rsatkichlar:

O'lovchilarning qoniqish darajasi: Aholi o'rtasida o'tkazilgan so'rovnoma yordamida 2023-yilda 87% yo'lovchi yo'l bo'yidagi xizmatlardan qoniqqani aniqlangan.

Xavfsizlik bilan bog'liq ko'rsatkichlar: Yo'llardagi avariya soni va ularning pasayishi. Masalan, 2022-yilda avariya soni 15% kamaygani qayd etilgan.

Bu ko'rsatkichlarni diagrammada tasvirlash orqali xizmat sifatining yaxshilanishi va xavfsizlikning oshishini ko'rsatish mumkin.

3. Texnologik omillar: Raqamlar va tahlil

Texnologik omillar xizmat ko'rsatish sifatiga to'g'ridan-to'g'ri ta'sir ko'rsatadi, jumladan, raqamli xizmatlar, avtomatlashtirilgan tizimlar, onlayn monitoringlar kabi zamonaviy texnologiyalarni qo'llash.

Texnologiyalarga sarmoyalar: 2023-yilda infratuzilmani raqamlashtirishga ajratilgan mablag'lar 40 mln AQSh dollarini tashkil etgan.

Onlayn xizmat ko'rsatish darajasi: Yo'l bo'yidagi infratuzilma obyektlarining 70% raqamli texnologiyalar va avtomatlashtirilgan xizmatlar bilan ta'minlangan.

1-jadval. Omilga mos diagrammalarni tanlash va ularning vazifalarini tushunish.

Asosiy Omil	Diagramma Nomi	Diagramma Turi	Vazifasi
Iqtisodiy omillar	Sarmoya va daromadlar diagrammasi	Chiziqli yoki stolbikli diagramma	Infratuzilmani rivojlantirish uchun ajratilgan sarmoyalar va olingan daromadlarning vaqt o'zgarishini ko'rsatish.
	Sarmoyaning umumiy ulushlari va daromadlar manbai	Paychart yoki doirali diagramma	Davlat va xususiy sektor tomonidan sarmoyalar taqsimlanishi va xizmat turlari bo'yicha daromad manbalarini ko'rsatish.
	Daromadlar va xarajatlar farq diagrammasi	Delta diagramma yoki "qavs" shakli	Umumiy xarajatlar va daromadlar o'rtasidagi farqni ko'rsatish orqali foyda darajasini tahlil qilish.
Ijtimoiy omillar	Qoniqish darajasini ko'rsatuvchi diagramma	Paychart yoki davriy diapazon	Yo'lovchilarning qoniqish darajasini o'rganish, so'rovnoma natijalari asosida tahlil qilish.
	Xavfsizlikni ko'rsatuvchi ma'lumotlar va avariya soni	Stolbikli yoki chiziqli diagramma	Avariya soni va xavfsizlik bo'yicha yillik o'zgarishlarni tasvirlash.
	Yo'llardagi xavfsizlik taqvim	Haroratli diagramma	Xavfsizlik ko'rsatkichlarining mavsumiy o'zgarishini, xavfsizlikni oshirish uchun taqvim bo'yicha tahlil qilish.
Texnologik omillar	Texnologiyalarga sarmoyalarni taqsimlash diagrammasi	Paychart yoki doirali diagramma	Qaysi texnologiyalarga ko'proq mablag' ajratilganini ko'rsatish, masalan, avtomatlashtirish va onlayn monitoring.
	Onlayn xizmat ko'rsatish darajasi va samaradorlik	Bar diagramma	Infratuzilma obyektlarida raqamli xizmatlarning umumiy qamrov darajasini ko'rsatish.
	Avtomatlashtirish darajasi	Stolbikli diagramma yoki paychart	Infratuzilma obyektlarining avtomatlashtirish darajasini (yoqilg'i shoxobchalari, tibbiy punktlar) tasvirlash.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasi foydalanuvchilar uchun qulaylik yaratish, transport harakatini tartibga solish, xavfsizlikni ta'minlash va iqtisodiy rivojlanishni qo'llab-quvvatlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu infratuzilmaning rivojlanishi transport vositalari harakatining xavfsizligini oshirish va xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash uchun asosiy omillardan biri hisoblanadi. Samarali boshqarish orqali qo'shimcha ijtimoiy va iqtisodiy foydaga erishish mumkin. Infratuzilma obyektlarining rivojlanishi fuqarolarning qoniqish darajasini oshiradi, avariya sonini kamaytiradi va transport tizimining barqaror ishlashini ta'minlaydi.

Taklif etilgan rivojlantirish yo'nalishlari quyidagilardan iborat:

Sarmoyalarni ko'paytirish: Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasiga davlat va xususiy sarmoyalarni jalb qilish muhimdir. Sarmoyalar nafaqat yangi obyektlarni qurish, balki mavjud obyektlarni rekonstruksiya qilishga ham yo'naltirilishi kerak.

Texnologiyalardan foydalanishni kengaytirish: Xizmat ko'rsatish sifatini va xavfsizlikni oshirish uchun raqamli texnologiyalar, masalan, onlayn monitoring, avtomatlashtirilgan xizmatlar va ma'lumotlarni tahlil qilish tizimlari keng joriy qilinishi zarur. Bu texnologiyalar xizmat ko'rsatish sifatini yaxshilash va yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolarni oldindan aniqlashga yordam beradi.

Hududiy infratuzilmani optimal joylashtirish: Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish obyektlarini transport harakati intensivligiga qarab strategik joylashtirish kerak. Hududiy o'rganishlar asosida yoqilg'i shoxobchalari va servis markazlarini oqilona joylashtirish qo'shimcha qulayliklar yaratadi va avariya xavfini kamaytiradi.

Xavfsizlik choralari kuchaytirish: Har bir xizmat ko'rsatish obyektida xavfsizlik standartlariga rioya qilish muhim. Yo'l belgilari, yoritish tizimlari va xavfsizlik tizimlarini yangilash transport vositalari harakati xavfsizligini oshirishda katta ahamiyatga ega.

Aholi qoniqishini doimiy ravishda baholash: Fuqarolarning xizmatlardan qoniqish darajasini muntazam o'rganish orqali yangi takliflar ishlab chiqish va mavjud xizmatlarni yaxshilash mumkin. Bu jarayon foydalanuvchilar fikrini hisobga olish va infratuzilma rivojlanishini ularning ehtiyojlariga muvofiqlashtirish imkonini beradi.

O'quv va malakali kadrlar tayyorlash: Infratuzilmani samarali boshqarish uchun malakali mutaxassislarni tayyorlash va ularning malakasini oshirish zarur. Bu xizmat ko'rsatish darajasini va obyektlar boshqaruvining sifatini yaxshilashga yordam beradi.

Ushbu takliflar yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasining xavfsiz, samarali va yuqori sifatli bo'lishini ta'minlashda muhim ahamiyatga ega. Infratuzilmani takomillashtirish orqali mamlakatning ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga muhim hissa qo'shish mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. AASHTO. *Guide for the Development of Rest Areas on Major Arterials and Freeways*. Amerikaning Yo'l va Transport Assotsiatsiyasi tomonidan yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish nuqtalari uchun tavsiyalar.
2. World Bank. *Transport Sector Policy*. Jahon bankining transport siyosati bo'yicha manbalari, xususan, rivojlanayotgan davlatlardagi yo'l infratuzilmasi haqida.
3. Ramsay, D. va Ahmed, R. (2020). *The Role of Roadside Infrastructure in Traffic Safety and Service Efficiency*. *Journal of Transport Economics and Policy*.
4. OECD. *Transport Infrastructure Report*. Iqtisodiy Hamkorlik va Taraqqiyot Tashkiloti (OECD) yo'l infratuzilmasining iqtisodiy samaradorligini tahlil qiluvchi hisobot.
5. Institute of Transportation Engineers. *Roadside Safety Design*. Haydovchi va yo'lovchilar xavfsizligi uchun yo'l bo'yidagi xavfsizlik infratuzilmasi dizayni.
6. European Commission. *Road Infrastructure Safety Management*. Yevropa Komissiyasi yo'l infratuzilmasi xavfsizligini ta'minlash bo'yicha yo'riqnomasi.
7. Smith, K. (2019). *Digital Innovations in Roadside Infrastructure for Improved Service Quality*. *Transportation Research Part A: Policy and Practice*.
8. Uzbekistan National Highway Authority. *Roadside Service Development Plan*. O'zbekiston Milliy Yo'l Hokimiyati tomonidan chiqarilgan yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini rivojlantirish rejasi.
9. Global Road Safety Facility. *Road Safety Management Capacity Reviews and Safe System Projects*. Jahon banki va BMT hamkorligida yo'l xavfsizligi bo'yicha hisobot.
10. Asian Development Bank (ADB). *Road Maintenance and Rehabilitation: Best Practices Guide*. Osiyo Taraqqiyot Banki yo'l ta'miri va xizmat ko'rsatish infratuzilmasi bo'yicha tavsiyalari.

Jurnal sayti: <https://yashil-iqtisodiyot-taraqqiyot.uz>

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Jtjmoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

El.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

